

ಮೀಮಾಂಸೆ: ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ

ಸುಮಾ ಆರ್.

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಬಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಿಜಿಎಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್
ಸಿಟಿ, ಕೆಂಗೆರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15581023>

ABSTRACT:

ಮೀಮಾಂಸೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ ಚಿಂತನೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ತೀರ್ಮಾನ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಚರ್ಚೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಹ್ಯದಯ ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆ.. ಅಂತರ್ಗತ. ಜೀವನವು ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜೈವಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ. ಹುಟ್ಟು-ಸಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ. 'ಬದುಕು ಜಟಿಲ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ, ಮದುವೆಗೂ, ಮನಣಕೋ ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೆಂದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ', 'ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವ ನೆನದು ಬಾರೆನ್ನದಿರು, ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ', ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವುದೇ ಜೀವನ - ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ, ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಹ್ಯದಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಲಿಖಿತ ಪರಂಪರೆಯ ದಾಖಲೆಯಾದರೆ, ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅಲಿಖಿತ ಪರಂಪರೆಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಜನಪದರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ, ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜದ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕಥೆ, ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಗಳ ಆಟವಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ-ಭಾವಗಳ ಆಟವಿದೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥಗಳಾಗಲಿ, ಜೀವ ಭಾವಗಳಾಗಲಿ ಸೋಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥಗಳು ಸೋತರೆ ಕಾವ್ಯ ಸೋಲುತ್ತದೆ, ಜೀವ-ಭಾವಗಳು ಸೋತರೆ ಬದುಕು ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 'ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವ್ಯ, ಜೀವನದಿಂದ ಕಾವ್ಯ' ಎಂಬ ಮಾತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ಮೀಮಾಂಸೆ, ಜೀವನ, ಕಾವ್ಯ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ.

ಮೀಮಾಂಸೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ ಚಿಂತನೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ತೀರ್ಮಾನ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಚರ್ಚೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಹೃದಯ ಓದುಗರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆ.. ಅಂತರ್ಗತ. ಜೀವನವು ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜೈವಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ. ಹುಟ್ಟು-ಸಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ. 'ಬದುಕು ಜಟಿಲಾ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ, ಮದುವೆಗೋ, ಮಸಣಕೋ ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೆಂದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ', 'ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವ ನೆನೆದು ಬಾರನೆನ್ನದಿರು, ಹರುಷಕ್ಕಿದೆ ದಾರಿ', ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವುದೇ ಜೀವನ - ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Forrest Gump: Life is like a box of chocolates. You never know what you're go-ing to get.

Søren Kierkegaard: 1. Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.

2. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced - ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಾಲುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬದುಕಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿ, ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವಿಧಿಯ ಆಟವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕೆನುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹಪಹಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಪಕ್ವತೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಾ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಬಾಳಿನ ಸುಖ-ದುಃಖ, ನಗು-ಅಳು, ದುಗುಡ-ದುಮ್ಮಾನ, ಶಾಂತಿ-ಹೋರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾಗಿ ಆಡುಮಾಡಿನ ಮೂಲಕ, ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಮೀಮಾಂಸೆಗೊಳಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾ, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು, ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲವು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಮೀಮಾಂಸೆ' ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾ: ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ನಾಟ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಸಂಗೀತ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಕಲಾ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂದರೆ ಚರ್ಚೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇದು ಶಬ್ದಕೋಶದ

ಅರ್ಥವಾದರೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲೇಟೋ ಮತ್ತು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ 'ವಿಮರ್ಶೆ' ಶಬ್ದ ಹೊರಡಿಸುವ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಜೀವನ ಬಾಳು, ಬದುಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಮೀಮಾಂಸೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ ಚಿಂತನೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ತೀರ್ಮಾನ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಚರ್ಚೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೀಮಾಂಸೆ ಕಾವ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಹೊಂದಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಜೀವನದ ಸುಂದರ ರಸಾನುಭವಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆ ನಂತರ ಇತರೆ ಮೀಮಾಂಸೆ/ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅನುಭವವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣ ಮೀಮಾಂಸೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿ, ಹೊಸ ಹೊಳಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ.

ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗಣ ಮೀಮಾಂಸೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮೀಮಾಂಸೆ. ಮೀಮಾಂಸೆ ಪದದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಿ.ಶ.ದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭರತ ಮುನಿಯ 'ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ' ಮಹತ್ವದ್ದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯ ಆಶಯ, ಸ್ವರೂಪ, ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೂಪದ ಒಂದು ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 'ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ವಿಭಾವ-ಅನುಭಾವ-ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವ ಸಂಯೋಗಾತ್ ರಸನಿಷ್ಪತ್ತಿಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ರೂಪದ ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚರ್ಚೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಕತೃ ಭಾಮಹ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಂಡಿ, ವಾಮನ, ಅಭಿನವಗುಪ್ತ, ಆನಂದವರ್ಧನ, ರಾಜಶೇಖರ ಮಮ್ಮಟ, ಉದ್ಭಟ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು 'ಕಾವ್ಯಕಲೆ'ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ 'ಕವಿಯ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕಾವ್ಯಕಲೆಯ' ಆಶಯ, ಸ್ವರೂಪ, ಲಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಕವಿಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸಹೃದಯನ ಪಾತ್ರ, ಅವನ ಗೃಹಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅದು 'ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವೂ ಆಗಿದೆ.

ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಕಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ

ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರುವ 'ಭಾವ-ವಿಭಾವ-ಅನುಭಾವ ಸಂಚಾರಿಭಾವ/ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವ ಸಂಯೋಗಾತ್ ರಸನಿಷ್ಪತ್ತಿಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರರೂಪದ ಪದ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಭಾವಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಾಟ್ಯಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಕಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾವ ಎಂದರೆ ಇರುವಿಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಯೀ ಭಾವಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರತಿ, ಹಾಸ, ಕ್ರೋಧ, ಭಯ, ಶೋಕ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ವಿಸ್ಮಯ ಎಂಬ 8 ಸ್ಥಾಯೀ ಭಾವಗಳ ಜೊತೆ ಅಭಿನವಗುಪ್ತ 'ಶಮ' ಎಂಬ 9ನೇ ಸ್ಥಾಯೀ ಭಾವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪೂರಕವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಭಾವಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಉದಾ: ರತಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಾಯೀ ಭಾವ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಭಾವ ಮತ್ತು ವಿಭಾವದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅನುಭವವೆಂದೂ, ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾಗಿ ಆತ್ಮಗೋಚರವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅನುಭಾವವೆಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಈ ಭಾವ-ವಿಭಾವ-ಅನುಭಾವಗಳ ಸಂಯೋಗವೇ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ, ಆಗ ಉಂಟಾಗುವ ರಸವನ್ನೇ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ, ಭಾವ ಕಲಕುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ 'ರಸೋ ವೈಸಃ' ಎಂಬ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಕುವೆಂಪುರವರ 'ರಸೋ ವೈಸಃ' ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಓದುಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆಗುವ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಸ್ಥಾಯೀ ಭಾವಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ರತಿಯಿಂದ-ಶೃಂಗಾರ ರಸ, ಹಾಸದಿಂದ-ಹಾಸ್ಯ ರಸ, ಶೋಕದಿಂದ-ಕರುಣ ರಸ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ-ರೌದ್ರ ರಸ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವೀರ ರಸ, ಭಯದಿಂದ-ಭಯಾನಕ ರಸ, ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ-ಭೀಭತ್ಸ ರಸ, ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ-ಅದ್ಭುತರಸ, ಶಮದಿಂದ-ಶಾಂತ ರಸಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಾವ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಹೃದಯ ಓದುಗನನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಲೋಕದಿಂದ ಕಾವ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ

ಎಂಥದೋ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾನಂದ, ಆತ್ಮಾನಂದ, ಚಿತ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕವಿ ಕಾವ್ಯಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮನಾದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಕಲೆಯ ಆಶಯ, ಲಕ್ಷಣ, ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದರೂ, ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಭಾವ-ವಿಭಾವ-ಅನುಭಾವ-ಸಂಚಾರಿಭಾವ/ವ್ಯಭಿಚಾರಿಭಾವ-ರಸನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ/ಸಹೃದಯನಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊರಡಿಸುವ ಅರ್ಥ, ಧ್ವನಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹೃದಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ/ಸಹೃದಯನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸಹೃದಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಓದುಗ ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಆತನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ಕಟ್ಟಿಯುಮೆನೊ ಮಾಲೆಗಾರನ ಪೊಸ ಬಾಸಿಗಮಂ, ಮುಡಿವ ಭೋಗಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿ ಪೋಪುದು' ಎಂಬ ಹೂವಾಡಗಿತ್ತಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಕವಿಗೂ ತಾಗಿ, 'ಅಪಾರೇ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರೇ ಕವಿರೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ' ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂಬ ಕವಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಮಸುಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾವ್ಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸಹೃದಯ ಓದುಗ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆ ಓದುಗ ಸಾಮಾಜಿಕನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕರ ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕುರಿತು 'ನಾವು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನುರಿತವರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಅರಿತವರಲ್ಲ, ತರ್ಕವೇದಗಳೇನನ್ನೂ ತಿಳಿದವರಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಸತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಬೇಳೇಹುಳಿ, ಪಳವ್ಯ, ಕೋಸಂಬರಿ, ತೊವ್ವೆ, ಹಯಗ್ರೀವ, ಆಂಬೊಡೆ, ಕರಿಗಡಬು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನದಲ್ಲಿ ರಸಿಕರು' ಎಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜಿಯವರು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿದೆ. ಜೀವನಾನುಭವಗಳ ಸಾಲುಗಳಿವೆ, ಇವು ಕಾವ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾವಗಳೇ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಕೆರಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕವಿತ್ವದ ಭಾವ ಇದ್ದು, ಕೆಲವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಅಥವಾ ಬರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ

ಭಾವ-ವಿಭಾವ-ಅನುಭಾವಗಳಿರುವಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸು, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿವೆ-ಅವು ಕೆರಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ-ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿವೆ-ಇವುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಬುದ್ಧಿ-ಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ (ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಯ) ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾವನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೇ ಬದುಕಿನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಹೃದಯ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಾ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ, ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಕವಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಕರಿಂದ 'ಅಪಾರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರಜಾಪತಿ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆತ ತನ್ನ ಫರಾ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ, ಆ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದರ್ಶನ, ಜೀವನದರ್ಶನ ಅದರೊಳಗಿನ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ 'ದೇಶ ಸುತ್ತ ಕೋಶ ಓದು' ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಲೋಕಾನುಭವ, ಕೋಶ ಓದಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿ ಪರಿಪಕ್ವಗೊಂಡ ಜೀವನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕವಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಕವಿಯು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇದೆ. ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳುವಂತೆ 'ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರದಿಂದ, ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಋಣಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ

ಕಾಡುತ್ತದೆ'. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುದ್ರೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಋಣಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು ಜೀವನದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಅದರಾಚೆಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ-ಪರಿಸರ, ದೇವರು-ಧರ್ಮ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕವಿಗಳು ಈ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯದ ಆತ್ಮದಂತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಧನಗಳಾದ; ಧ್ವನಿ, ರಸ, ಔಚಿತ್ಯ, ವಕ್ರೋಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ; ಕಾವ್ಯದ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕಗಳಾದ ಅಲಂಕಾರ, ರೀತಿ, ಶೈಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ, ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಲಿಖಿತ ಪರಂಪರೆಯ ದಾಖಲೆಯಾದರೆ, ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅಲಿಖಿತ ಪರಂಪರೆಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಜನಪದರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ, ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜದ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಸರದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕಥೆ, ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಆಚರಣೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಗಳ ಆಟವಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ-ಭಾವಗಳ ಆಟವಿದೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥಗಳಾಗಲಿ, ಜೀವ ಭಾವಗಳಾಗಲಿ ಸೋಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥಗಳು ಸೋತರೆ ಕಾವ್ಯ ಸೋಲುತ್ತದೆ, ಜೀವ-ಭಾವಗಳು ಸೋತರೆ ಬದುಕು ಸೋಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಜಾನಪದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 'ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವ್ಯ, ಜೀವನದಿಂದ ಕಾವ್ಯ' ಎಂಬ ಮಾತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ತೀ.ನಂ., (1953), ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.
2. ಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ, (2017), ಭರತಮುನಿ ವಿರಚಿತ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ. ಹೆಗ್ಗೋಡು.
3. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಜೀ.ಶಂ., (2015), ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.